

Glaucia de Oliveira Claudio
glaucia_oliveira@id.uff.br
<https://orcid.org/0000-0002-1000-2793>
Mestre em Geografia
Universidade Federal Fluminense
Brasil

Leandro Bruno Santos
<https://orcid.org/0000-0001-9163-8568>
Doutor em Geografia
Universidade Federal Fluminense
Brasil

Grupo 2. Processos globais e transformações tecno produtivas
2.1 Implicações das transformações tecno produtivas

Padrões espaciais de distribuição de patentes da indústria 4.0 no território brasileiro

Palabras clave.

Tecnologias Habilitadoras, Indústria 4.0, Patentes, Território brasileiro

1. Objetivo del trabajo

O objetivo desta pesquisa consiste em entender os padrões espaciais dos registros de patentes de indústria 4.0 e seus nexos com a densidade geográfica dos lugares, especialmente com a presença de instituições e centros de pesquisa, mão de obra qualificada e grandes centros urbanos.

2. Metodología y análisis de datos considerados en la investigación

Para dar início a pesquisa, foi necessário fazer um levantamento bibliográfico com a finalidade de aprofundar sobre os termos que abrangem a tecnologia 4.0 e também compreender a respeito de como são organizadas as classificações de patentes usadas pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Em função da ampla gama de termos que estão em constante evolução na Indústria 4.0, optamos por utilizar os referentes às Tecnologias Habilitadoras, que são subdivididas em oito campos tecnológicos como informado no estudo realizado pela EPO em 2020.

Não utilizamos as tecnologias principais como base para a coleta de dados por conta da abrangência dos termos, que dificulta a seleção dos códigos disponibilizados pela base do WIPO. Na segunda etapa, utilizamos o IPC - International Patent Classification, que é um sistema de classificação de patentes hierárquico que apresenta uma estrutura de classificação em seções relevantes, subseções, classes e subclasses, grupos e subgrupos.

Para a coleta inicial foram considerados os termos presentes em todos os níveis de classificação. Utilizamos o termo do esquema porque eles fazem parte do arranjo ordenado dos grupos dentro das subclasses.

E para a pesquisa optamos por utilizar apenas os códigos que aparecem em dois ou mais termos disponibilizados no ano 2022. Lembrando que estes passos foram realizados separadamente para os termos pesquisados em inglês e português. Em Português e Inglês, foram coletados uma variedade de 175 códigos, sendo que existem códigos que aparecem com maior frequência. Optamos por pesquisar os termos em português e inglês: Análise de dados, Interface com o usuário, Tecnologia 3D, Inteligência artificial, GPS, Fornecimento de Energia, Sistema de Segurança. Os dados e informações foram organizados via Google Sheets, na qual usamos funções de filtro e matemática. Por meio da linguagem de programação Python, as informações foram coletadas com o Google Earth e armazenadas na planilha com o apoio de automação de processos repetitivos criados com a biblioteca Pyautogui. A elaboração cartográfica foi feita com o software QGIS para a criação de mapas temáticos de localização e com relação de proporcionalidade em círculos e polígonos.

3. Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultados

As chamadas tecnologias habilitadoras são responsáveis por complementar as tecnologias principais: IT, hardware, software e conectividade. Estão relacionadas a diferentes campos de atuação da indústria e possuem capacidade de interação com outras tecnologias, gerando novos processos e produtos. Para Diisrte (2012), a tecnologia habilitadora causa impactos que podem levar a mudanças radicais na capacidade de um usuário ou cultura, e também permite que sejam criados novos produtos, serviços e processos mais eficientes.

Loural (2014) chama atenção para a falta de definição mais consensual do termo que envolve as tecnologias habilitadoras. As definições se aproximam mais dos impactos da mesma na indústria do que uma clareza no que diz respeito ao termo em si. Parte disto está relacionada à rápida mudança nos ciclos de inovação. Contudo, cabe destacar que, pensando em tecnologias habilitadoras, “cujos outputs – produtos e processos – são capazes de viabilizar o surgimento de novos setores econômicos ou atualizar e revitalizar setores tradicionais” (LOURAL, 2014, p, 11). Conforme há o avanço de novos produtos e processos, há também a necessidade de compreender no território como ocorre sua espacialização.

A análise de patentes pode ajudar a compreender este fenômeno, visto que são meios legais de proteção de invenções e, para que toda invenção possa ser considerada protegida, precisam ser patenteadas pelos seus inventores e titulares. No Brasil, o órgão responsável pelo cadastro das patentes é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. O país, desde 1978, é um dos membros que fazem parte do Tratado de Cooperação em matéria de

Patentes - PCT, administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI “que permite requerer a proteção patentária de uma invenção, simultaneamente, em diversos países, por intermédio de um único depósito chamado “Depósito Internacional de Patente” (INPI, 2021).

Os estudos sobre a difusão das tendências da indústria 4.0 no Brasil têm privilegiado um olhar sobre os ramos econômicos, porte e origem dos capitais. Esta pesquisa pretende trazer elementos que permitam verificar como os fatores específicos dos lugares e das tecnologias da indústria 4.0 agem na sua distribuição espacial. A hipótese é que as diferentes tecnologias da indústria 4.0 se distribuem de forma desigual e seletiva pelo território brasileiro, concentrando-se nos grandes centros urbanos e nas áreas industriais com alta incorporação de Tecnologia da Informação (TI). Considerando as patentes analisadas por sessão, 30% delas estão classificadas como Física, seguidas de Operações de processamento e transporte (19,5%); Eletricidade (18,5%); Engenharia mecânica, iluminação, aquecimento, armas e explosão (14,5%).

A distribuição patentária ocorre de forma desigual nas regiões do Brasil. As regiões Sudeste e Sul concentram mais de 90% das mais de 6 mil patentes analisadas. A região sudeste possui mais de 70% dos pedidos de patentes referente aos termos selecionados, sendo a cidade de São Paulo responsável por 50%, com aproximadamente 3200 pedidos de patentes, em mais de 1200 instituições, seguido do Rio de Janeiro (10%) com 644 patentes em 170 instituições e Minas Gerais (9%) com 579 patentes em 194 instituições. Enquanto na Região Sul, com aproximadamente 20%, os estados do Rio Grande do Sul (8,4%) Santa Catarina (6,7%) e Paraná (5,8%).

4. Descripción de la novedad y relevancia del trabajo

Entendemos que as tendências da indústria 4.0 no território brasileiro merecem um olhar para além dos aspectos econômicos, conforme bem explorado por Sposito & Santos (2020). Abordá-lo em conjunto com a perspectiva espacial nos permite visualizar sua distribuição pelo território e, por meio da análise de patentes e tecnologias habilitadoras, conseguimos aprofundar estudos de onde são pensadas estas novas tendências tecnológicas, possibilitando o levantamento de uma visão sobre a concentração espacial e a desigual distribuição, acompanhando a densidade geográfica dos lugares (presença de mão de obra qualificada, centros universitários, grandes mercados etc.).

5. Referencias

DIISRTE, 2012. Enabling technology futures: a survey of the Australian technology landscape - Executive Report, Canberra, Australia: Department of Industry, Innovation, Science, Research and Tertiary Education.

DE ALMEIDA LOURAL, Claudio. 2014. UM PANORAMA DE NOVAS TECNOLOGIAS E SEUS IMPACTOS NA INDÚSTRIA. Disponível em: https://www3.eco.unicamp.br/neit/images/stories/arquivos/Novas_tecnologias_e_seu_impact_o_na_industria_-_v140626.pdf Acesso em, jun.23.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Classificação Nacional e Patentes Disponível em: <http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>. Acesso em: out. 23.

WIPO. 2024. Manual da OMPI sobre Informação e Documentação de Propriedade Intelectual Disponível em: <https://www.wipo.int/standards/en/handbook.html>. Acesso em: mai, 24

SPOSITO, E. S. ; SANTOS, Leandro Bruno . 2020 Inovação tecnológica, manufatura avançada e os desafios às políticas industriais no Brasil. In: Maria Terezinha Serafim Gomes; Regina Helena Tunes; Floriano Godinho de Oliveira. (Org.). Geografia da inovação: território, redes e finanças. 1 ed. Rio de Janeiro: Consequência, 2020, v. , p. 385-412.